

DAVLAT KORXONALARINI XUSUSIYLASHTIRISH VA UNING RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Mansurov Shahzod

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Bozorboyev Diyorbek

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat korxonalarini xususiylashtirish jarayoni, bosqichlari va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Xususiylashtirish — davlat mulkiga egalik huquqining davlatdan xususiy shaxslarga o'tish bo'lib, bu islohotlar davlatda raqobatbardoshlikni oshirish va samaradorlikni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Maqolada O'zbekiston va boshqa davlatlarga xos bo'lgan xususiylashtirishning iqtisodiy o'sishga, bozor sharoitida raqobat muhitini ta'minlashga va investitsion jozibadorlikka ijobiy ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu maqolada yana xususiylashtirishning salbiy va ijobiy tamonlari ham muhokama qilingan. Davlat iqtisodiyotidagi monopoliyani kamaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va shu kabi asosiy dasturlarni mustahkamlash orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga xizmat qilishi uchun xususiy sektorning rivojlanishi muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: xususiylashtirish, xususiy sektor, raqobat, davlat mulki, monopoliya

Davlat korxonalarini xususiylashtirish ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy islohotlar doirasida amalga oshiriladigan muhim jarayonlardan biridir. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi davlat sektorining iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish, xususiy sektorni rivojlantirish va samaradorlikni oshirishdir. Xususiylashtirish, ya'ni davlat aktivlarini xususiy sektorga topshirish, turli sohalarida ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xususiylashtirish – fuqarolarning va davlatga taalluqli bo'lmagan yuridik shaxslarning davlat mulki obyektlarini yoki davlat aksiyali jamiyatlarining aksiyalarini davlatdan sotib olish, davlat mulkiga egalik huquqining davlatdan xususiy shaxslarga o'tishdir. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish xususiylashtirishdan tashqari, bu mulk hisobidan boshqa nodavlat mulk shakllarining vujudga kelishni ham nazarda tutadi.

Asosan mulkni xususiylashtirish, ya'ni davlat tasarrufidan chiqarish quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi.

- davlat korxonalarini hissadorlik jamiyatiga aylantirish, davlat korxonasini sotib, uni jamoa mulkiga aylantirish;
- mulkni qiymatga qarab chiqarilgan cheklar bo'yicha fuqarolarga bepul berish; mulkni ayrim tadbirkor va ish boshqaruvchilarga sotish;
- ayrim davlat korxonalarini chet el firma va fuqarolariga sotish yoki qarzga berish;

- davlat mol-mulkini auksionlarda kim oshdi savdosi orqali sotish.

Xususiylashtirishning asosiy maqsadlaridan biri – iqtisodiyotning samaradorligini oshirishdir. Davlat korxonalarini odatda byurokatriya, korrupsiya va resurslarning noto'g'ri boshqarilishi bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Xususiy sektor esa foyda olishga qaratilgan bo'lib, u resurslarni samarali boshqarishga intiladi. Xususiylashtirilgan korxonalar raqobat muhitida ishlaganligi sababli, ular o'z xarajatlarini kamaytirish va mahsulot sifatini oshirishga majbur bo'ladilar. Bu esa o'z navbatida bozorning rivojlanishiga, yangi investitsiyalarni jalb qilishga va innovatsiyalarni joriy etishga yordam beradi.

Xususiylashtirish iqtisodiy o'sish uchun investitsiyalarni jalb qilishning samarali usuli hisoblanadi. Davlat sektoridan farqli ravishda, xususiy sektor kapitalni bozorga jalb qilishda yanada samaraliroq harakat qiladi. Xususiy korxonalar investorlar uchun samarali bo'lib, bu esa texnologik yangilanishlarni amalga oshirishga imkon beradi. Masalan, Sharqiy Yevropa mamlakatlarida xususiylashtirish natijasida ko'plab tarmoqlar yangilandi, iqtisodiyot samaradorligi oshdi va raqobat muhitida rivojlanish yuz berdi. Yana bir muhim jihat shundaki, davlat tomonidan nazoratning kamayishi byudjet yukini ham pasaytiradi, chunki davlat korxonalarining moliyaviy ko'magi va boshqaruvi uchun katta resurslar talab etiladi.

Shunga qaramasdan, xususiylashtirish har doim ham ijobiy natijalar keltirmaydi. Ba'zi sohalarda, ayniqsa tabiiy monopoliyalarda, xususiylashtirish raqobatni kamaytirishi va monopoliyaning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, energiya yoki transport kabi sohalarda bitta yoki bir nechta korxonaning xususiy sektorda ustunlik qilishi narxlarning oshishiga olib kelishi va iste'molchilarning manfaatlariga ziyon yetkazishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, ijtimoiy noroziliklarni keltirib chiqaradi.

Xususiylashtirishning yana bir salbiy tomoni – ishsizlikning oshishi. Ko'pincha xususiy sektor davlat korxonalaridan farqli ravishda ishchi kuchi sonini optimallashtirish uchun qayta tashkillashtirishlarni amalga oshiradi. Natijada, qisqa muddatli ishsizlik darajasi oshishi mumkin. Polsha, Rossiya va boshqa Sharqiy Yevropa mamlakatlarida sobiq sovet tuzumidan keyingi xususiylashtirish jarayonlari ba'zi hollarda ommaviy ishdan bo'shatishlar va ijtimoiy muammolarga olib kelgan.

Bundan tashqari, noto'g'ri amalga oshirilgan xususiylashtirish davlat boylıklarining bir guruh elita qo'liga o'tishiga olib kelishi mumkin. Buning natijasida iqtisodiy tengsizlik kuchayadi va jamiyatda adolatsizlik hissi paydo bo'ladi. 1990-yillarda Rossiyada amalga oshirilgan xususiylashtirish jarayoni iqtisodiy va siyosiy tarixdagi eng katta va murakkab jarayonlardan biri sifatida tanilgan. Bu jarayon Rossiyaning sovet tuzumidan bozor iqtisodiyotiga o'tishi bilan bog'liq bo'lib, asosan davlat mulkini xususiy sektorga topshirish orqali mamlakat iqtisodiyotini transformatsiya qilishga qaratilgan edi. Ushbu jarayon ko'plab muammolar va ziddiyatlarga sabab bo'lgan bo'lsa-da, uning iqtisodiy rivojlanish va siyosiy tizimdagi o'zgarishlarga bo'lgan ta'siri katta bo'ldi.

O'zbekistonda davlat tomonidan xususiylashtirish jarayoni mustaqillik yillaridan buyon davom etib kelmoqda. Xususiylashtirish iqtisodiyotni bozor munosabatlariga o'tkazish va davlat mulkini kamaytirish orqali xususiy sektorni rivojlantirishga qaratilgan. Xususan, sanoat sektori, qishloq xo'jaligi, energetika va yoqilg' sektori, bank-moliya sektori, aloqa va telekommunikatsiya, transport kabi sektorlarda yirik korxonalar xususiylashtirilgan. Ular: "Agrobank", "O'zbekneftgaz", "O'zkimyosanoat", "Uzbekistan Airways", "Uzbekistan Railways" va boshqa yirik korxonalar.

Davlat korxonalarini xususiylashtirish rivojlanish va iqtisodiy o'sishga ko'plab imkoniyatlar yaratishi bilan birga, o'ziga xos xavf va cheklovlarga ham ega. Bu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishi hukumatning siyosiy va iqtisodiy islohotlarni qanday amalga oshirishi, shaffoflik darajasi va raqobat muhiti yaratilishiga bog'liq. Agar xususiylashtirish to'g'ri boshqarilsa, iqtisodiyotning samaradorligini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsiyalarni joriy etishda katta muvaffaqiyatga erishish mumkin. Shu bilan birga, monopoliyalarni oldini olish, ishsizlikni nazorat qilish va ijtimoiy tenglikni saqlashga e'tibor berish muhimdir. Xususiylashtirishning asosiy vazifasi – davlat va jamiyat manfaatlarini muvozanatda saqlagan holda, iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot: *Darslik* / E.I.Ergashev, I.Bakiva, Sh.Fayziyev, B.Shermuxevedov; - T.: "Iqtisod-Moliya" 2019, 680 b.
2. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov. "Iqtisodiyot nazariyasi". T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005, 784 bet
3. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 203-208.
4. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
6. Sirlibekov H., Mansurov S., Mamatkarimov H. IQTISODIY RIVOJLANISH VA UNING IQTISODIY O'SISH BILAN ALOQASI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 149-152.
7. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>